

AXBOROT KOMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARI SOHASIDAGI XIZMATLAR VA ULARNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li¹

1. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Shukurov V.S. Samarkand branch of
Tashkent State University of
Economics, assistant.

ORCID: 0009-0008-2979-754X

e-mail:

vasliddinsobirovich@gmail.com

Received: November 10, 2023

Revised: November 15, 2023

Accepted: November 24, 2023

Published: December 29, 2023

Funding source for publication:

Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: Bugungi zamonaviy dunyoni insonlar hayotini sezilarli darajada soddalashtiradigan va qulayroq qiladigan axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan tasavvur qilish qiyin. Ushbu maqolada axborot texnologiyalari sohasidagi xizmatlar va ularning iqtisodiyotga ta'siri ko'rib chiqiladi. Qolaversa O'zbekistonda korxonalar va tashkilotlarning axborot kommunikatsion texnologiyalari bilan ta'minlanganlik darajasi va AKT xizmatlari eksport va importning iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: AKT, iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, import, eksport, AKT xizmatlari, internet texnologiyalari, elektron xizmatlar

Abstract: It is difficult to imagine today's modern world without the use of information technologies that significantly simplify and make people's lives more convenient. This article examines information technology services and their impact on the economy. In addition, the level of provision of information and communication technologies of enterprises and organizations in Uzbekistan and the impact of export and import of ICT services on the economy are analyzed.

Keywords: ICT, economy, digital economy, import, export, ICT services, internet technologies, electronic services

KIRISH

Bugungi kunda axborot texnologiyalari biznes, menejment, ishlab chiqarish va jahon iqtisodiyotining boshqa ko‘plab sohalarda jarayonlarni tezlashtirish, ish samaradorligi va sifatini oshirishda eng samarali vosita hisoblanadi.

Iqtisodiyotning o‘sishi va samaradorligining oshishiga axborot-kommunikatsion texnologiyalari (AKT) bilan bir qatorda internet texnologiyalari, bulutli texnologiyalar va sun‘iy intellekt sohasining rivojlanishi ham o‘z ta‘sirini sezilarli darajada o‘tkazib kelmoqda. Axborot texnologiyalari davlatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning keng ko‘lamli muammolarini hal etishda asosiy vositalardan biri ekanligi hamma tomonlama o‘z isbotini topgan. Sir emaski butun dunyoda AKT mahsulotlarini yaratish, AKT xizmatlarini ommalashtirish va ta‘sirini oshirish bo‘yicha yangi tadqiqotlar tashkil etilmoqda.

O‘zbekistonda ham AKTni rivojlantirish va turli davlat sohasidagi elektron xizmatlarning rivojlanishi ortidan iqtisodiy masalalardagi ko‘plab muammo va kamchiliklar bartaraf etildi. Jumladan Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron davlat xizmatlari ko‘rsatish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 728-son qaroriga asosan “O‘zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to‘g‘risida nizom” tasdiqlangan va ushbu Nizomga asosan Yagona portalning ishlash faoliyati tartibga solingan [1].

Elektron xizmatlarining paydo bo‘lishi natijasida axborot turidagi xizmatlar, interaktiv xizmatlar va tranzaksion xizmatlarni amalga oshirish imkoniyati yaratildi va bu iqtisodiy tomonlama yuridik yoki jismoniy shaxslarga ko‘plab qulayliklar yaratib berdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiyot sohasiga turli axborot kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish bevosita raqamli iqtisodiyot bilan uzviy bog‘liq jarayondir. Raqamli iqtisodiyot esa axborot texnologiyalarining rivojlanib borishi bilan birga paydo bo‘lgan iqtisodiyot yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Raqamli iqtisodiyotning asosini esa axborot texnologiyalari tashkil qiladi.

Axborot texnologiyalari — bu kompyuter tizimlari, dasturiy ta‘minot, dasturlash tillari, ma‘lumotlar, ma‘lumotlarni qayta ishlash va saqlashni o‘z ichiga olgan tegishli sohaslar to‘plami. Axborot texnologiyalari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning bir qismini tashkil qiladi. Axborot texnologiyalari tizimi (IT tizimi) — odatda, axborot tizimi, aloqa tizimi yoki aniqrog‘i, kompyuter tizimi,

jumladan, barcha apparat, dasturiy ta'minot va periferik jihozlar — cheklangan AT foydalanuvchilari guruhi va IT loyihasi tomonidan boshqariladigan tizim va odatda IT tizimini ishga tushirish va joriy etishni nazarda tutadi [2].

Mamlakatimizda ham iqtisodiyot sohasiga AKTning qo'llanilishi, AKT sohasidagi xizmatlar va uning iqtisodiy tomonlari o'rganilgan. Jumladan, B.I.Xidirova, T.Sh.Tojiyev, D.R.Raxmatov va A.R.Axatovlarning maqolalarida axborot kommunikatsion texnologiyalarining iqtisodiy sohalariga ta'siri va iqtisodiyotdagi o'rni tahlil qilingan. Qolaversa raqamli iqtisodiyot sohasida AKTning ahamiyati ham ochib berilgan.

Bundan tashqari xorijlik professor va olimlar ham AKT sohasidagi xizmatlar va AKTning iqtisodiyotga ta'siri borasida ko'plab izlanishlar olib borishgan. Masalan, A.Yu.Fedorova, S.B.Smirnov, L.G.Melnik, I.B.Degtyaryovanning maqolalarida iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining roli va iqtisodiy sohalarida qo'llanilishi borasida turli fikrlar ilgari surilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada axborot kommunikatsion texnologiyalari sohasidagi xizmatlar va ularning iqtisodiy sohalariga ta'siri tahlil qilingan, qolaversa kuzatish, taqqoslash, qiyoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda turli soha va yo'nalishlarga axborot kommunikatsion texnologiyalarini joriy qilish natijasida ish samaradorligi va iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishi bilan bir qatorda AKT xizmatlariga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Bu esa AKT texnologiyalaridan ko'proq foydalanish va kerakli ta'minlash masalasini dolzarb qilib bormoqda. Bugungi kunga kelib korxonalar va tashkilotlarda turli AKT uskunalari, shaxsiy kompyuterlar bilan qamrab olinganlik darajasi anchayin yuqori ko'rsatkichga chiqdi.

Birgina misol sifatid viloyatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridagi korxonalar va tashkilotlarning shaxsiy kompyuter bilan ta'minlanganlik darajasi 2015-yildan 2022-yil oxiriga nisbatan 1.61 marta yoki 61% ga oshganini ko'rishimiz mumkin [3].

Korxonalar va tashkilotlarda shaxsiy kompyuterlarning (serverlardan tashqari) mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar (yil oxiriga, dona.) (Jadval [3]. asosida tuzilgan)

1-jadval

Hududlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	734 569	800 767	853 825	929 900	1 012 726	1 014 686	1 106 143	1 187 725
Qoraqalpog'iston Respublikasi	32 266	36 322	41 125	45 483	50 945	53 251	55 510	57 498
Andijon	40 545	43 211	46 409	48 895	54 530	56 344	53 842	56 854
Buxoro	36 642	39 506	41 003	45 294	51 280	55 888	56 058	59 794
Jizzax	21 682	23 457	25 854	26 976	28 867	18 887	34 016	34 820
Qashqadaryo	48 070	55 820	59 141	64 395	67 670	62 434	74 842	83 838
Navoiy	30 709	33 951	35 646	40 031	44 562	46 708	48 364	54 277
Namangan	35 504	39 880	42 643	47 299	52 800	55 071	57 102	60 058
Samarqand	58 169	63 415	69 606	79 084	87 599	86 409	91 490	96 740
Surxondaryo	34 623	35 976	38 829	41 879	40 781	27 291	36 280	43 739
Sirdaryo	17 331	18 737	20 254	21 660	23 669	24 435	24 286	27 876
Toshkent	53 402	57 984	60 492	68 944	78 495	81 215	86 668	91 942
Farg'ona	49 112	52 846	55 249	62 401	66 245	79 718	84 188	85 480
Xorazm	30 640	33 601	36 675	40 212	45 094	47 518	50 746	53 758
Toshkent sh.	245 874	266 061	280 899	297 347	320 189	319 517	352 751	381 051

Qolaversa mamlakatimizda AKT xizmatlarini ko'rsatish va bu xizmatlardan foydalanish ko'lami so'ngi yillarda AKT sohasiga qaratilayotgan e'tibor tufayli anchayin oshdi.

Axborot va kommunikatsion texnologiyalari (AKT) sohasidagi xizmatlar juda keng qamrovli bo'lib, ularga kirish va ularni tahlil qilish oson emas. Bu sohada bir nechta turdagi xizmatlar va texnologiyalardan foydalaniladi. Quyidagi AKT sohasidagi ba'zi xizmatlarni keltirib o'tamiz:

Internet xizmatlari - Internet orqali ommaviy va korporativ tarmoqlar orasida axborot almashish va o'zaro hamkorlik qilishni ta'minlaydigan xizmatlar.

Kiber-xavfsizlik xizmatlari - Kiber-xavfsizlik xizmatlari, tarmoq va tizimlar ustida amal qiladigan maxfiylikni ta'minlash, viruslarni va hakerlik hujumlarini oldini olish uchun xizmat qiladi.

Mobil aloqa xizmatlari - Axborot qurilmalari va mobil ilovalar orqali yetkaziladigan xizmatlar.

Mijozlarga qaratilgan xizmatlar - Saytlar, mobil ilovalar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlarga xizmatlarni taqdim etish. Bu, onlayn savdo, xizmat buyurtmalarini qabul qilish, ma'lumotlar almashish va mijozlarga yo'nalish berishni o'z ichiga oladi.

Axborot tizimlari nazorati - Tarmoq va serverlarni nazorat qilish, ta'minlash va muvofiqlashtirish.

Dasturlash - Dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va sotish.

Bu faqat ba'zi AKT sohasidagi xizmatlarni ko'rsatish sohalari bo'lib shunga o'xshash ko'plab xizmat sohalari mavjud. Bugungi kunga kelib AKT sohasi va internet texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yangi turdagi AKT xizmatlar vujudga kelshda davom etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida AKT xizmatlari importi 2010-yildan 2022-yil oxiriga qadar telekommunikatsiya xizmatlari 5.2 marta, kompyuter dasturlash xizmatlari 2 marta, boshqa kompyuter xizmatlari 4.8 marta, axborot agentligi xizmatlari 131.6 mart, boshqa axborot xizmatlari 10.8 marta oshganini ko'rishimiz mumkin [4].

O'zbekiston Respublikasi AKT xizmatlari importi (ming.AQSH.doll.) (Jadval [4]. asosida tuzilgan)

2-jadval

Nomi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Telekommunikatsiya xizmatlari	26 544,1	40 897,1	53 451,3	61 877,4	68 331,1	51 764,7	49 422,4	51 390,1	34 239,4	56 312,5	94 760,6	103 844,8	138 761,3
Kompyuter dasturlash xizmatlari	-	-	-	-	-	-	-	-	7 352,5	6 808,2	13 655,0	8 515,6	14 756,0
Boshqa kompyuter xizmatlari	1 609,3	7 037,2	8 073,1	3 795,7	2 936,1	3 414,0	2 769,5	5 447,2	2 547,8	5 769,1	6 283,8	6 206,4	7 792,6
Axborot agentligi xizmatlari	-	-	-	-	-	-	-	-	399,7	186,9	2 729,1	3 348,9	52 619,1
Boshqa axborot xizmatlari	2 335,4	10 839,2	5 829,1	6 352,7	5 346,8	2 425,1	2 564,6	2 899,1	3 100,8	3 510,5	14 845,2	20 624,1	25 263,7

Bundan tashqari mamlakatimizda AKT xizmatlari eksporti ham so'ngi yillarda bir muncha o'sishga erishganini ham alohida takidlab o'tish lozim. 2010-yildan 2022-yil oxiriga qadar telekommunikatsiya xizmatlari 2.6 marta, kompyuter dasturlash xizmatlari 70 marta, boshqa kompyuter xizmatlari 34.8 marta, boshqa axborot xizmatlari 14.8 marta oshgan [4].

***O‘zbekiston Respublikasi AKT xizmatlari eksporti(ming.AQSH.doll.) (Jadval [4].
asosida tuzilgan)******3-jadval***

Nomi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Telekommunikatsiya xizmatlari	69 356,9	130 749,4	216 079,2	198 238,1	197 870,3	152 338,5	141 112,9	143 168,7	150 592,7	156 677,1	151 749,6	156 156,3	180 491,3
Kompyuter dasturlash xizmatlari	-	-	-	-	-	-	-	-	806,1	701,0	5 798,6	4 778,2	56 426,5
Boshqa kompyuter xizmatlari	1 161,5	459,6	1 958,5	2 273,7	3 165,4	2 563,0	4 504,8	5 623,4	6 229,2	8 044,2	8 313,6	7 539,1	40 495,4
Axborot agentligi xizmatlari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,3	-	-	-
Boshqa axborot xizmatlari	1 910,0	4 114,1	5 508,7	3 767,6	2 782,5	1 987,1	1 884,8	1 858,0	2 057,3	1 988,8	3 648,9	12 265,7	28 385,0

Bugungi kunda ko‘plab rivojlangan davlatlar qatorida mamlakatimizda ham AKT xizmatlari sifatini oshirish va yetarlicha shart sharoitlar yaratilishi natijasida so‘ngi yillarda AKT xizmatlari eksporti ko‘rstkichi bir muncha yuqorilaganini ko‘rishimiz mumkin (3-jadval) va bu ko‘rsatkich yil sayin o‘sib bormoqda. Bu esa o‘z-o‘zidan iqtisodiy tomonlama eksportdan tushadigan mablag‘larni ham oshishiga sabab bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o‘rnida shuni takidash joizki axborot kommunikatsion texnologiyalari iqtisodiyotga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, ammo salbiy tomonlarini ham unutmaslik kerak. Kompyuter texnologiyalarining iqtisodiy sohalarga, xalq xo‘jaligiga qo‘llanilishi va ta‘siridan tashqari, ularni joriy etish va qo‘llashga oid bilim va ko‘nikmalarni ham takomillashtirib borish zarur. Shunday qilib, 20-asr o‘rtalarida birinchi kompyuterlar ixtiro qilingandan boshlab, axborot texnologiyalari turli sohalar qatorida iqtisodiyotda ham keng qo‘llanila boshlandi. Ular katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash, jarayonlarni tezlashtirish va ish samaradorligini oshirish imkonini berdi.

1950-yillarning boshlarida kompyuterlar hajim jihatdan ancha katta va qimmat qurulma bo‘lib, ulardan foydalanish ko‘p jihatdan cheklangan edi. Biroq, shunga qaramay, ba‘zi kompaniyalar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va qulaylik yaratish uchun kompyuterlardan foydalanishni boshladilar. Bu esa bugungi kundagi iqtisodiy barqarorlik va o‘sishga o‘zining ijobiy ta‘sirini o‘tkazib kelishda davom etmoqda. Mamlakatimizda ham nafaqat iqtisodiy balki boshqa ko‘plab

sohalarda ham AKT xizmatlaridan keng ko‘lamda foydalanilib kelinmoqda. Natijada esa yuqorida takidlanganidek ish samaradorligiga ulkan hissa qo‘shib kelmoqda.

ADABIYOTLAR

[1] Raximov Abdulaxad Nematovich. Iqtisodiy masalalarni yechishda ekonometrik tahlil va Darbin-Uotson mezon. SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS: INTERNATIONAL AND NATIONAL CONCEPTS” International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state university of economics. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/89/88>

[2] Karimov A.A. Improving methodology of teaching information technologies in construction on the basis of multimedia. // International Conference on Studies in Humanity, Education and Sciences// Helsinki, Finland. January 10th 2022. Page 143-146.

[3] Raximov Abdulaxad Nematovich. ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF CERTAIN AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE ECONOMY. <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/13>

[4] Karimov A.A. Multimediali ilovalardan masofaviy ta’limda foydalanishning istiqbolli yo’nalishlari // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. – Toshkent, 2021. №12 – B. 98-102. (13.00.00 №32).

[5].Абдуллаев, З. Х. (2021). Илмий ва инновацион фаолият самарадорлиги ва олий таълим муассасалар рейтинги. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1002-1007.

[6]. Abdullaev, Z. H., & Quagli, A. (2022). THE METHODOLOGY FOR RECOGNITION OF BIOLOGICAL ASSETS’GROWTH, NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 1-4.

[7]. Tukhtabaev, J. S., Yuldashev, S. E., Abdullaev, Z. K., Kubaev, U. R., Raximov, A. N., & Khusanov, M. (2022, December). ECONOMETRIC ASSESSMENT OF PROSPECTS OF ENSURING FOOD SAFETY IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 521-527).